

МИЛЛИЙ ЗИЁЛИЛАРНИНГ КУТУБХОНАЛАРНИ АСРАШГА
БЎЛГАН МУНОСАБАТИНИ ТУРКИСТОН МАТБУОТИДА
ЎРНИ

М.Махмудов

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

НамДУ

Аннотация: Мақолада зиёлиларнинг совет ҳукуматининг мафкуравий таълимлари оқибатида эътибордан четда қолаётган асрий қадриятларнинг бебаҳо дурдоналари бўлган маданий мерос объектларини, кутубхоналарни тадқиқ этишга, авайлаб асрашга қаратилган чиқишлар илмий мақолалари таҳлил этилган.

Калиит сўзлар: матбуот, кутубхоналар, маънавий мерос, маданият, фан, адабиёт, гаета, журнал, мақола, тарихий тафаккур, “Пролетар маданияти”, “Туркий шўъба”, А. Э. Шмидт, А. Л. Кун, М. С. Андреев, П. А. Фалев, этнограф А. А. Диваев, шарқшунослар Н. Г. Маллицкий ва Н. Н. Иомудский.

Жамиятнинг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий тизими ва тузилмаларидаги кескин ўзгаришлар, табиийки, унда янги ижтимоий-сиёсий, турли тарихий бирликларнинг мақсадлари ҳамда манфаатларини ифодаловчи юксалган ғоя ва мафкураларни ҳам вужудга келтиради.

1917 йилда Россияда содир бўлган Февраль буржуа инқилоби ва Октябрь давлат тўнтариши империя тасарруфида бўлган халқлар ҳаётида ҳам тубдан ўзгариш даврини бошлаб берди, ижтимоий-сиёсий ҳаётда кескин бурилишлар ҳамда эврилишларга олиб келди. Ушбу воқеалар таъсирида Туркистон ўлкаси тараққийпарвар кучлари ҳам ўз орзу-истаклари асосида мамлакат ҳаётида янгиликлар қилиш ташаббусларини билдирдилар. Аммо, ташаббуслар тез орада мустабид совет ҳукумати томонидан назоратга олиндики, бунинг асоси сифатида

ҳар қандай ташаббус марказнинг хоҳиш иродасига мос келиши лозимлиги қатъий белгилаб қўйилди.

Совет ҳукумати ўзининг дастлабки йилларида ўтмиш маданиятидан фарқланувчи “Янги маданият”ни яратишни мақсад қилган эди. Шу асосда совет назариётчилари томонидан “Пролетар маданияти” назарияси ишлаб чиқилди. Тарихчи Н. Мустафаева тўғри таъкидлаганидек, “Янги совет давлати ўзининг дастлабки фаолияти даврида ўтмиш маданиятидан фарқланувчи “Янги маданият”ни яратишни мақсад қилди. Шу асосда “Пролетар маданияти” назарияси ишлаб чиқилди. “Пролетар маданият”нинг моҳияти маданиятга раҳбарлик қилишнинг соф синфийлигини ташкил этар эди. У миллий анъанавий маданиятдан воз кечиш ва ўтмиш маданий меросини инкор этишни тарғиб қилиб, маданиятга жиддий зарар етказди¹.

Дарҳақиқат, советларнинг “Пролетар маданияти”ни яратишга уриниши жараёнида янги маданият яратилмади, аксинча, бори ҳам йўқ қилинди. Қўлёмалар ва китоблар ёқилди, меъморий ёдгорликлар эса бузиб ташланди.

Большевикларнинг юритган зўравонлик сиёсати, айниқса, маданий меросга бўлган беписандлик муносабатига қарши ўлароқ, миллий маърифатпарвар зиёлилар тарихий-маданий меросни сақлаб қолиш ва уни ўрганиш ишларида ташаббускор бўлдилар.

Совет ҳукуматининг дастлабки йилларида маҳаллий матбуотда кўтарилган масалаларнинг энг асосий қисмини аҳоли орасида маърифатни ёйиш, бу борада тарғиботнинг энг самарали усулларида фойдаланиш йўллари ташкил этган. Бироқ, ушбу йиллар матбуоти саҳифаларидаги мақолалар давр замондошларининг жараёнларга берган баҳоси ҳамда турли соҳаларга мавжуд тузумнинг таъсирини ўрганиш жиҳатидан аҳамиятлидир.

¹ Мустафаева Н. А. XX асрда Ўзбекистонда маданият ва тафаккур. Тарихшунослик таҳлили.... – Б. 133.

Ўлкада миллий маданий меросни асраш масалалари ҳақида сўз кетганда, авваламбор, ушбу жараёнда дастлабки илмий муассасалар, олий ўқув юртлири, кутубхоналар ва жамиятлар фаолиятга назар солиш ғоятда муҳимдир.

1918 йилнинг бошида Туркистон Халқ Маорифи Комиссарлиги қошида очилган дастлабки илмий муассаса – “Туркий шўъба” (секция) ўз фаолиятини бошлади. Унинг ташаббускорларидан бири Мунавварқори Абдурашидхонов эди. Ушбу бўлим дастлабки вақтларда Туркистон маҳаллий халқи орасида турли маданий тадбирларни ўтказиш билан шуғулланган бўлса, 1920 йилнинг бошига келиб, “Туркий шўъба” миллатига қараб (ўзбек, татар, қирғиз, туркман) кичик бўлинмаларга тақсимланди. Кейинроқ Туркистон Халқ Маорифи Комиссарлигининг янги тузилмасида “Илмий бўлим” таъсис этилди. Мазкур бўлим олий мактаб, архив ишлари, санъат ва тарихий ёдгорликларни қўриқлаш қўмиталарининг иш фаолиятларини назорат остига олиб, ушбу жараёнга кўпроқ аҳамият бера бошлади. Лекин, унинг фаолияти асосан, олий ўқув юртлирини ташкил қилиш масалаларидан иборат бўлиб қолди.

Шу ўринда, унинг самарали фаолияти туфайли вужудга келган, Ўрта Осиё минтақасида олий таълимнинг илк дебочалари бўлган Туркистон халқ дорилфунуни ва унинг таркибида Мусулмон бўлими, Туркистон шарқшунослик институтларини қайд этиш мақсадга мувофиқ.

Маданий ва маърифий тараққиётда тарихан улкан моддий меросга эга бўлган Ўрта Осиёни тадқиқ этиш ишлари учун шарқшунослик соҳасида ягона илмий муассаса зарур эди. Шу сабабли, 1918 йилда Туркистон халқ дорилфунуни билан бир пайтда Туркистон давлат шарқшунослик институти ҳам ташкил этилган эди. Бу ерда Шарқ халқлари тарихини ўрганиш, маҳаллий миллат вакилларида шарқшунос олимлар тайёрлаш, ўлка тарихи, турмуши ва маданиятини илмий жиҳатдан тадқиқ қилиш каби вазифалар амалган оширилган.

Мазкур олийгоҳ Туркистон тарихи, турмуши ва маданиятини илмий жиҳатдан тадқиқ этадиган йирик илм даргоҳига айланди. Шунингдек, ўқув дастурларига Ислом тарихи, мусулмон ҳуқуқи (фикҳ ва шариат), мусулмон

ёзувининг хуснихати (каллиграфия), мусулмон санъати каби фанлар ҳам киритилган². Институт қошида кутубхона ҳам мавжуд бўлиб, унинг фондида 1920 йилнинг ўзида 5600дан ортиқ қимматли китоблар тўпланган, уларнинг мингдан ортиғини араб ва форс қўлёзмалари ташкил қилар эди. Кутубхона фонди маҳаллий миллатга мансуб айрим шахслар томонидан ўзлаштирилган ва у ерга совға қилинган кўплаб қимматбаҳо қўлёзма асарлар ҳамда китоблар ҳисобига бойиб борган³.

1921 йилнинг 17 апрелида Туркистон Республикаси Халқ Комиссарлиги кенгашига Н. Н. Иомудский томонидан “Миллий комиссиялар ва ўлка маҳаллий аҳолиси учун китоблар нашри масалалари”га доир ёзма маърузаси топширилади⁴. Ушбу маърузада Н. Н. Иомудский комиссияларнинг ҳар бирини асосий вазифаси ўз она тилида ўқув-илмий ва илмий-оммабоп адабиётлар тузиш, ўқувчиларни Европа адабиётининг энг яхши намуналари билан таништириш, Туркистон географияси, тарихи, санъати, турмуш тарзи ва умуман олганда, ўлка маҳаллий аҳолисининг ўзига хос маданиятини ўрганишдан иборат бўлиши керак, деган фикрларни баён этган эди.

Н. Н. Иомудскийнинг ушбу ёзма маърузаси Туркистон Республикаси Халқ Маорифи Комиссарлигининг кенгайтирилган мажлисида тингланиб, муҳокама қилинган. Шу асосда, 1921 йил июнда мазкур бўлим Маориф Комиссарлиги ҳузуридаги Илмий кенгашга айлантирилган⁵. Энди унинг низомида асосий вазифа этиб, фан, педагогика, санъат, музей, архив ва кутубхона ишларининг назарий ҳамда дастурий масалаларини бошқариш назарда тутилган эди.

Мазкур Кенгаш Туркистон Республикасидаги барча муассасаларнинг илмий ишларини мувофиқлаштириш вазифасини ҳам бажарган. Бундан ташқари, ушбу

² Туркестанский восточный институт за первые четыре года своего существования (1918–1922) // Наука и просвещение. – 1922. – №2. – С. 112.

³ Лунин Б. В. Узбекистан как один из центров Советского Востоковедения / Востоковедные центры в СССР. – М.: Наука, 1989. – Вып. 2. – С. 7.

⁴ Мустафаева Н. А. XX асрда Ўзбекистонда маданият ва тафаккур. Тарихшунослик таҳлили.... – Б. 125–132.

⁵ Чернявский Е. История возникновения, структура и деятельность ГУСа // Наука и просвещение. – 1922. – №2. – С. 167.

Илмий кенгаш таркибида 8 та асосий комиссиялар ҳам мавжуд бўлиб, булар илмий-педагогик, илмий-сиёсий, этнографик, бадий, музей, архив, кутубхона ишлари бўйича ва миллий комиссия (ўзбек, қирғиз, туркман)лар эди⁶. Ушбу комиссияларнинг ҳар бири маълум бир вазифаларни бажариб, ўз фаолияти илмий ёндашиш ва аниқ илмий усулларни ишлаб чиқишга ҳаракат қилган. Бироқ, Илмий кенгашнинг тузилишидаги баъзи ноаниқликлар, зарур илмий кучлар ва маблағнинг етарли эмаслиги ўз салбий таъсирини кўрсатмасдан қолмади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Илмий кенгаш қошида самарали ишларни амалга оширган ўзбек миллий комиссиясининг фаолияти алоҳида аҳамият касб этди. Мазкур бўлим томонидан эски кутубхоналарни текшириш ва ғоят қимматли аҳамиятга эга бўлган қадимий китобларни ўзлаштириш каби муҳим вазифаларнинг тўлиқ бажарилганлиги таҳсинга сазовор⁷. Зеро, юртимизда азалдан кўп асрлик анъанавий кутубхоналар мавжуд бўлиб келган ва улардаги китоб бойликларини замонга мослаштириб, кутубхоначилик талабларига жавоб берадиган ҳолда сақлаш ҳамда уларни илмий равишда қўлланилишини йўлга қўйиш ўша давр учун ўта долзарб ҳисобланган.

Ўзбек миллий комиссиясидан ташқари Илмий Кенгаш ҳузурида фаолият кўрсатган бадий-театр ва мусиқий-этнографик илмий комиссиялар маҳаллий театрларнинг вужудга келишини ўрганиш, халқ ўйинлари, миллий мусиқа асарларини тўплаш, халқ ижодиётидаги этнографик ҳамда тарихий материалларни йиғиш каби муҳим ишларни амалга оширган⁸. Этнографик бўлимда бир қатор юқори малакали рус олимлари – профессорлар А. Э. Шмидт, А. Л. Кун, М. С. Андреев, П. А. Фалев, этнограф А. А. Диваев, шарқшунослар Н. Г. Маллицкий ва Н. Н. Иомудскийлар фаолият олиб борган.

⁶ Юқоридаги асар... – С. 168.

⁷ Бу ҳақда кейинги ўринларда батафсил тўхталинади – диссертант.

⁸ Ўзбекистон Миллий архиви (ЎЗМА), 34-фонд, 1-рўйхат, 1191-иш. 52–54- варақлар.

XX аср 20-йиллари бошиданок биринчи илмий марказнинг фаолияти, унда республикадаги илмий жамоатчилик ва зиёлиларнинг бирлашуви, ўзаро алоқада иш юритиш маданият ҳамда фан тараққиётида маълум даражада олдинга силжиш бўлганлигидан далолат беради.

Маълумки, XIX аср охири – XX аср бошларида мадрасалар қошида кутубхоналар бўлиб, қўлёзма китобларни тўпловчи кишилар сони ҳам ортиб борган. Ўша вақтда катта ер эгалари бўлган маҳаллий сармоядорлар ҳам ўз маблағлари ҳисобидан мадрасалар ташкил қилишга ҳаракат қилганлар. Мадраса кутубхоналарида асосан, Шарқ қўлёзма китоблари сақланиб, уларнинг катта қисми диний, ҳуқуқий ва тарихий характердаги асарлардан иборат эди. Жумладан, академик А. А. Семёнов томонидан тузилган “Туркистон оммавий кутубхонаси қўлёзмалар каталоги”га кўра, 1917 йилда кутубхоналардаги қўлёзмалар фонди 250 томни ташкил этган⁹. Ушбу даврда кутубхоналарга Хива ва Тошкент литографияларида босилган биринчи литографик китоблар харид қилинган. Мазкур литографиялар Алишер Навоийнинг “Хамса” (1880)си, Мунис Девон”и, XVIII асрнинг машҳур шоири Сўфи Оллоёрнинг “Саботул ожизийн (“Ожизлар матонати”)” асарлари ва бошқа ноёб манбалардан иборат. Тошкентда давлат халқ кутубхонаси таркибидаги Шарқ бўлими ходимлари Яқин ва Ўрта Шарқ халқлари тилларидаги китоблар ҳамда қадимий Шарқ қўлёзмаларини тўплаш юзасидан катта ишлар олиб бордилар, ушбу қўлёзмаларнинг кўплари Ўрта Осиёнинг ғоят бой тарихий ўтмишини ўрганишга доир жуда қимматли маълумотлар ўз ичига олган.

1918 йилда Туркистон ўлкасидаги барча босмахоналар давлат ҳисобига ўтказилиши муносабати билан республикадаги мавжуд барча китоб фондлари ҳам давлат тасарруфига олинди¹⁰.

1919 йил 14 апрелда Туркистон Республикаси Маориф Халқ Комиссарлиги таркибида Кутубхоначилик бўлими ташкил этилди. Мазкур бўлимнинг асосий

⁹ “Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси”нинг тарихи // muslimaat.uz/maqola/16373.

¹⁰ Охунжонов Э. Ватан кутубхоначилиги тарихи. Дарслик. 2-қисм. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 70.

вазифаси янги кутубхоналар тармоғини ташкил этиш, кутубхоналарни китоблар ва зарур жиҳозлар билан таъминлаш, республикада кутубхоначилик ишига умумий раҳбарлик қилишдан иборат эди. ТАСССР Маориф Халқ Комиссарлиги Кутубхоначилик бўлимининг биринчи мудирини Ўрта Осиёлик йирик кутубхонашунос ва библиограф Евгений Карлович Бетгер (1887–1956) эди¹¹. У Туркистонда китоб фондидини сақлаш ва уни тарғиб қилиш масалалари бўйича фаол иш олиб борди.

Мазкур бўлим ўз фаолиятини барча турдаги кутубхоналар ва китоб тўпламларини ҳисобга олишдан бошлади. Бўлим ходимлари Тошкент ва вилоятларда тугатилган жамиятлар ҳамда ташкилотларнинг кутубхоналари, шунингдек, ўқув юртлири, илмий жамиятлар ва жисмоний шахсларнинг кутубхоналарини ҳисобга олдилар. Масалан, ТАСССРнинг энг катта шахри бўлган Тошкентда мусодара қилинган барча адабиётлар Туркистон оммавий кутубхонасига келтирилди. Бу ерда барча нашрлар учун жой етарли эмаслиги натижасида, 1919 йилнинг ёзида кутубхона ҳовлисида юз минглаб китоблардан иборат уюмлар ҳосил бўлган эди. Мусодара этилган китоблар билан шунга ўхшаш ҳолатлар ўлканинг бошқа вилоят марказларида ҳам кузатилган. 1919 йилнинг октябрида Кутубхоначилик бўлими мусодара қилинган адабиётлар ва аҳолидан сотиб олинган китоблардан махсус китоб фонд тузганлигини эълон қилди. Дастлабки оммавий кутубхоналарнинг фондлари ушбу китоблар ҳисобидан ташкил этилди.

Айнан Е. К. Бетгернинг фаолияти ва жонбозлиги туфайли 1918–1921 йилларда Туркистондаги илмий жамиятларнинг “Турон”, “Туркистон”, “Осиё” ва “Ислох”, Самарқанддаги “Кутубхонаи Бехбудия”, Мирзо Улугбек мадрасаси кутубхоналарида тўпланган китоб фондларининг талон-тарож қилинишининг олди олинди. Е. К. Бетгернинг 1922 йилда Тошкентда чоп этилган “Библиографик таснифлашнинг ўнлик системаси” брошюраси кутубхоналар

¹¹ Юқоридаги асар.... – Б. 72.

ишида китоб фондларини таснифлаш ва сақлаш бўйича илк қўлланмалардан бири бўлди.

1919–1923 йиллар оралиғида турли қийинчиликларга қарамасдан, Туркистон давлат кутубхонасида мавжуд адабиётлар асосида Туркистон Китоб солномасини тузиш бошланди. Н. Буров 1923 йилда “Туркистон китоб солномаси”ни яратди¹².

Шарқшунос олим А. Семёнов Ўзбекистонда библиография ишини ташкил этишда алоҳида ўрин тутди. Ушбу олим Е. К. Бетгер ва Н. А. Буровлар билан биргаликда Ўрта Осиё адабиётларининг универсал илмий библиографиясини тузиш жараёнида фаол қатнашди. 1925–1926 йилларда бюро томонидан яратилган 3 та библиографик кўрсаткич А. Семёновнинг ташаббуси ва муҳаррирлиги билан нашрдан чиқди. “Ўрта Осиё гиламдўзлик материалларига оид адабиётларнинг библиографияси”, “Бухоро шаҳар марказий кутубхонасида сақланаётган қўлёзмаларнинг каталоги”, “Ўрта Осиёда ўзбеклар тарихига оид вақтли матбуот кўрсаткичи” нашр этилди. 1925 йилда нашр этилган “Ўрта Осиё гиламдўзлиги бўйича адабиётларнинг библиографик кўрсаткичи”да 199 та рус ва чет эл нашрлари ҳисобга олинган. 1920–1930 йилларда А. Семёнов кўплаб қўлёзма асарлар билан ишлади. Илмий жамоатчиликка ахборот бериш мақсадида бир қанча каталоглар тузди. Масалан, 1935 йилда тузилган “Ўрта Осиё давлат университети кутубхонасидаги қўлёзмалар рўйхати” номли кўрсаткич қўлёзмаларга доир энг йирик библиографик қўлланма бўлиб, унда 1884–1917 йилларда маҳаллий литография (тош босмахона)ларда нашр этилган 204 та асар ҳақида маълумотлар акс этган.

Ушбу кўрсаткичдаги материаллар тили бўйича жойлаштирилган, ҳар бир бўлим ичида фан соҳаларига ажратилган. Мазкур библиографик тавсиф тўлиқ берилган, аннотацияда қўлёзма тарихи, муаллифи, хаттот, безаклари ва

¹² Основные труды: Краткий библиографический указатель литературы по Туркестану / Н. А. Буров, А. А. Гаррицкий. – Ташкент, 1924; Точные науки в Туркестане в 1917–1922 гг.: Указ. лит. по естествознанию и математике, вышедшей в Туркестане за указанный период времени. – Ташкент, 1922.

қоғознинг сифати ҳақида ҳам маълумотлар келтирилган. Бу иш литографик нашрларни ўрганиш соҳасидаги биринчи уриниш эди¹³. Кейинчалик қўлёзма хазиналарини бойитиш учун аҳолидан китоблар сотиб олина бошланди.

Бунинг учун махсус фонд комиссияси тузилиб, ушбу комиссия уларнинг қиймати ва нархини белгилаш билан шуғулланган. Бунда фақат китобларни эмас, балки бутун бошли кутубхоналар ҳам сотиб олинган ҳолатлар ҳам содир бўлди. Масалан, ўша йиллари ушбу комиссия томонидан Бухоронинг охириги қозикалони Шарифжон маҳдум ва В. И. Вяткинларнинг кутубхоналари сотиб олинди¹⁴.

Миллий зиёлилар ва илм-фан вакиллари большевикларнинг ваъдаларига ишонмай қўйган бўлишларига қарамай, мамлакат тараққиёти йўлида янгиланишларнинг тарафдорлари сифатида мустабид тузумнинг маданият ҳамда маориф соҳасидаги қабул қилган қонун ва қарорлари мазмунидан келиб чиқиб, уни амалга оширишга киришдилар. Бу борада илмий ҳамда маданий-маърифий муассасаларнинг ўрни беқиёс бўлди. Ўлкада миллий маданий меросни асраш масалалари ҳақида сўз кетганда, авваламбор, ушбу жараёнда дастлабки илмий муассасалар, олий ўқув юртлари, кутубхоналар ва жамиятлар фаолиятга назар солиш ғоятда муҳимдир.

Адабиётлар рўйхати

1. Мустафаева Н. А. XX асрда Ўзбекистонда маданият ва тафаккур. Тарихшунослик таҳлили.... – Б. 199.
2. Туркестанский восточный институт за первые четыре года своего существования (1918–1922) // Наука и просвещение. – 1922. – №2.

¹³ Ўзбекистон библиографлари. Тўплам. – Фарғона, 2017. – Б. 3.

¹⁴ Гаррицкий А. Из предисловия к (Фрремудрости) Шейха Ходжи Ахмеда Есевийского / Сборник Туркестанского Восточного института в честь проф. А. Э. Шмидта. – Ташкент, 1923. – С. 35–40.

3. Лунин Б. В. Узбекистан как один из центров Советского Востоковедения / Востоковедные центры в СССР. – М.: Наука, 1989. – Вып. 2. – С. 275.
4. Абдурауф Фитрат. Тилимиз // Иштирокиюн. – 1919 йил 12 июнь.
5. Абдурахмон Саъдий. Абу Наср бин Муҳаммад бин Тархон Форобий // Инқилоб. – 1924. – №11–12. – Б. 98–108.
6. Абдурахмон Саъдий. Гўзал санъат дунёсида // Инқилоб. – 1922. – №2. – Б. 39–41.
7. Абдурахмон Саъдий. Имом Ғаззолий // Инқилоб. – 1922. – №6. – Б. 28.
8. Абдурахмон Саъдий. Ўзгариш даврида ўзбек адабиёти // Туркистон. – 1923 йил 7 ноябрь.
9. Абдурахмон Саъдий. Чигатой ва ўзбек адабиёти ҳам шоирлари // Инқилоб. – 1923. – №7–8. – Б. 53–56; –№9–10.– Б. 174–183.
10. Азизода Лазиз. Чўлпон афандига куллуқ (“Чигатой гурунги” учун шеър ёзган Чўлпонга ташаккурнома) // Иштирокиюн. – 1919 йил 22 март.
11. Алишер Навоий. Насойим ул- муҳаббат / Асарлар: XV жилд. – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 153.